

Enfoque biográfico-narrativo en las experiencias de formación con docentes mujeres de la Universidad Pedagógica Nacional. Grupos de apoyo y cuidado colectivo

Narrative Biographical Approach in Training Experiences with Female Teachers of the National Pedagogical University. Support Groups and Collective Care

María de Lourdes Sánchez Velázquez¹

María de Lourdes Salazar Silva²

Resumen

El propósito de esta ponencia es dar a conocer al profesorado esta línea de investigación y las discusiones de lo construido por un equipo de docentes que nos agrupamos en un cuerpo académico y trabajamos con el enfoque biográfico-narrativo, como un proceso de autorreflexión de la constitución de intersubjetividades vividas en procesos formativos de profesoras de educación básica, por medio de la narración de experiencias propias, en diversos programas de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México Unidad Sur. En las narraciones de experiencias subyace la permanencia, desarrollo, continuidad, crisis o abandono del contexto institucional. La pregunta de investigación es ¿cómo recuperan las profesoras sus saberes, errores, dudas, emociones, inmersas en medio de incertidumbres sobre su desarrollo personal y profesional, como parte de sus procesos de formación y transformación. Algunos de los resultados son que los escritos autobiográficos han demostrado su potencial para que los sujetos se apropien de sus procesos y resignifiquen su existencia; han demostrado su potencial transformador y liberador.

Palabras clave: autobiografía, formación docente, docentes.

Abstract

The purpose of this presentation is to make the faculty aware of this line of research and the discussions of what has been built by a team of teachers who are grouped in an Academic Body and work with the biographical-narrative approach, as a process of self-reflection of the constitution of intersubjectivities lived in the formative processes of basic education teachers, through the narration of their own experiences, in various programs of the National Pedagogical University of Mexico City South Unit. Underlying experience narratives is the permanence, development, continuity, crisis or abandonment of the institutional context. The research question is how do teachers recover their knowledge, errors, doubts, emotions, immersed in the midst of uncertainties about their personal and professional development, as part of their training processes and transformation of meanings that they give to teaching? Some of the results are that autobiographical writings have demonstrated their potential for subjects to appropriate their processes and re-signify their existence; They have demonstrated their transformative and liberating potential.

Keywords: autobiography, training, teachers.

¹ Universidad Pedagógica Nacional. Email: lulusanvel18@gmail.com

² Universidad Pedagógica Nacional. Email: salazarlulu@yahoo.com.mx

1. Introducción

Este trabajo es una reflexión del enfoque biográfico narrativo, utilizado en investigaciones acerca de experiencias de formación de docentes, como un proceso de autorreflexión y de la constitución de las intersubjetividades presentes, vividas en procesos formativos maestras-estudiantes en diversos programas que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México Unidad Sur. Se aborda el desarrollo de procesos formativos por medio de la narración de las propias experiencias. En las narraciones subyace la permanencia, desarrollo, continuidad, crisis o abandono del contexto institucional. La pregunta de investigación es ¿cómo recuperan saberes, errores, dudas, emociones y sentimientos, inmersos en medio de incertidumbres sobre su desarrollo personal y profesional, como parte de sus procesos de formación?

En los escritos narrativos las profesoras recuperan la valoración de sus saberes y experiencias de su práctica docente para el análisis, reflexión, detección de errores y dificultades enfrentadas, avances y retrocesos de su práctica, todo ello con un propósito de transformación. Existen experiencias enriquecedoras del profesorado dignas de tomarse en cuenta como aprendizajes de la situación de los centros educativos y lo que se requiere transformar. Sin embargo, no se han tomado en cuenta como saberes para socializar ante los colectivos escolares. Falta reconocer sus conocimientos y experiencia acumulada.

A partir de ello, planteamos transformar los sentidos que se han otorgado a la docencia; los avances en el campo y las bondades que tiene esta metodología iniciada por diversos autores como Bolívar (2002); De Souza (2011); Delory-Momberger (2010); Goodson (2004), Huchim (2013), entre muchos otros. El propósito de este trabajo es dar a conocer al profesorado interesado en esta línea, lo construido por un equipo de docentes que nos agrupamos en un cuerpo académico que desarrolla el enfoque biográfico-narrativo.

2. Fundamentación teórica

La narración autobiográfica

Existen experiencias enriquecedoras del profesorado dignas de tomarse en cuenta como aprendizajes de la situación de los centros educativos y lo que se requiere transformar. Sin embargo, no se han tomado en cuenta como saberes para socializar ante los colectivos escolares. Falta reconocer sus conocimientos y experiencia acumulada. Abordar los procesos de formación a partir de los escritos autobiográficos, nos ubica dentro de una concepción particular de los procesos de formación (Gilles Ferry, 1990). Este autor nos habla de la formación como un acto o un asunto de hacerse cargo de sí mismo, un trabajo sobre sí y para sí. La formación no como un asunto externo al sujeto de la formación, sino como algo interno al mismo. No me forma un externo, sí interviene pero no solo él me forma, no es el elemento esencial, lo que importa es lo que vive el sujeto, procesos de interacción, interiorización, interpelación y reflexión que vive el sujeto que participa en el proceso formativo, en el que intervienen la subjetividad y la intersubjetividad.

En este sentido, la formación no es solo adquisición de información, de nuevos conceptos o nuevas teorías, es un proceso que acontece en el espacio interior del individuo, siempre en la dialéctica de lo individual y lo colectivo. Jorge Larrosa (2006) es uno de los autores que trabaja la experiencia y se refiere a ella como lo que me pasas y lo que al pasarme me forma o me transforma, me constituye, me hace como soy, marca maneras de ser.

Pero si la experiencia no se elabora, sino adquiere sentido, sea el que sea, con relación a la propia vida, no puede llamarse estrictamente experiencia. Se elabora cuando volvemos a ella, cuando la pensamos, cuando reflexionamos sobre ella.

Cabe preguntarse entonces ¿cómo puede hacer experiencia? Consideramos que una vía es la realización de escritos autobiográficos entendidos como relatos sobre nosotros que nos contamos a nosotros mismos. En este dispositivo de formación, destacamos los siguientes aspectos:

- Se recupera la voz de los actores sociales, aquellos que no son vistos ni escuchados tienen la oportunidad de escribir su propia historia y el investigador es solo un acompañante. Este se incorpora a esa escritura a manera de diálogo, reconociendo las bondades del que escribe, al permitir adentrarnos en su vida.
- Posibilita al que escribe su historia la autorreflexión, el autoconocimiento de lo que ha sido como profesional y lo que ha sido capaz de construir a partir de su interacción con los otros sujetos.

Los escritos se construyen como una visión del pasado pero desde el presente, se elaboran a partir de una serie de preguntas que podemos formular nosotros como sujetos de la formación u otros que nos acompañen en el proceso formativo. El o la que acompaña lee e interroga lo narrado por las profesoras, con la intención de que ellas profundicen algunos aspectos que solo están enunciados, que se dicen pero no, que se enuncian entre líneas. Para autores como Arizpe (1986), citado en Medina (2005), la narración es una ficción entre sujeto, espacio, tiempo y suceso, relatado por el propio actor social.

Medina (2005) propone esquemas biográficos para el análisis de los escritos narrativos:

- Eje vertical: años, espacios, contextos regionales, locales, nacionales e internacionales si los hay. Procesos sociales de escolarización.
- Eje horizontal: como una línea del tiempo incluye procesos sociales de escala histórica y política, muestran contingencia y reapropiación de sentidos particulares de los sujetos.
- Dialéctica de encuentros y desencuentros. Avances y retrocesos, quiebres o inflexiones de estar en suspenso, continuidad en la formación o abandono de la práctica.
- Esbozar la trayectoria cruce de historia social y política, procesos que constituyeron al sujeto.
- Gráficas y mapeo de momentos contingentes, caminos andados.

Goodson (2004), también abona a la propuesta de la formación docente a partir de escritos autobiográficos. El autor habla de un modelo de transformación biográfica que incorpora

factores familiares, escolares, experiencia en la formación profesional y el impacto del contexto (p. 189). Los significados colectivos de estas experiencias se transforman y generalizan para convertirse en modelos familiares y docentes positivos y negativos en una filosofía educativa personal.

Este autor habla de un ejercicio de tejer una realidad vista desde las experiencias del sujeto, proceso que permite comprender cómo ciertas decisiones personales confluyen con determinados procesos sociopolíticos, pareciendo como un rompecabezas en el que las piezas resultan encajar perfectamente unas con otras (Goodson, 2004, p. 309).

En el tomar distancia y asumir una actitud crítica sobre las experiencias vividas, el uso de elementos teórico-conceptuales es fundamental,

Los elementos de la teoría utilizados como una herramienta heurística que le permitan ampliar sus horizontes de comprensión, fusionarlos con otras miradas, las de los teóricos, y las de las personas que las acompañan en la construcción de los escritos autobiográficos, en un ejercicio de apropiación de esos elementos que les posibiliten pensar de forma distinta a lo que han vivido como docentes.

3. Metodología

El trabajo con los escritos narrativos se realiza a través de preguntas que lleven a las profesoras a la reflexión sobre lo escrito, sobre la experiencia narrada. Preguntas como

Cuéntame, pláticame, ¿cómo fue la educación recibida?

A partir de esas interrogantes se narran experiencias educativas, escolares, familiares. La trayectoria escolar, los conocimientos previos, otras formaciones.

Las maestras hacen el ejercicio de interrogar, de cuestionar lo que han narrado con la intención de ampliarlo y de clarificarlo.

A partir de lo anterior, podemos identificar las siguientes etapas en el proceso:

Primera etapa:

- Momento de la escritura y uso de la memoria.
- Se conforma un equipo que cuenta sus historias.
- Se solicita un escrito autobiográfico.
- Se plantean algunas preguntas detonadoras.
- Se deja libertad de escritura a las profesoras.

Segunda etapa:

Momento de reflexión e intercambio de significados.

- En el análisis se les pidió reflexionar los enfoques pedagógicos que guían su práctica como educadoras.
- Puntos de quiebre y transformación de su práctica.
- Uso de estrategias para sobrevivir en el medio y en el aula.
- Los procesos de transición vividos.

- Sus posturas y participación ante reformas educativas.
- Conocimientos asimilados previos a su entrada al contexto escolar.
- Cruces con los avances en la profesión, crisis, tensiones o contradicciones, toma de decisiones en relación el proceso de vida personal.
- Confrontaciones con autoridades o padres de familia.
- Procesos de toma de conciencia de su ser profesional.

En estas etapas las investigadoras son sus interlocutoras, las acompañan a través de la atenta escucha.

4. Resultados

A través de los escritos autobiográficos, las maestras se involucraron en un proceso de formación y autoformación, como hemos señalado, se vuelven sujeto de formación. Este proceso implica poner en juego la memoria, reflexionar lo vivido y objetivar su experiencia en lo narrado. En ese ejercicio revelan para ellas mismas lo que han sido, lo que son, y lo que desean ser, es decir, su proyección a futuro. Implica también tomar distancia y asumir una actitud crítica sobre esa experiencia vivida.

Para las maestras esa mirada retrospectiva de sus experiencias, el ¿cómo aprendieron a ser maestras, o quiénes las enseñaron o acompañaron en ese proceso?, les permite tomar conciencia de cómo han modificado sus prácticas al transformar sus creencias, sus significados sobre el ser maestro y el proceso educativo. Se apropian de su recorrido de formación como educadoras. Volver sobre la experiencia para ganar más experiencia en el sentido del saber, que les permita mirar el mundo, su profesión y a sí mismas de forma distinta.

Bruner (2002), señala que la reconstrucción de su vida es un Dispositivo para promover cambios en las profesoras, para mirarse por fuera y darse cuenta de quiénes son y han sido y cómo se han constituido, así como proyectar a futuro su desempeño profesional, cuando vislumbran nuevas prácticas y posibilidades en su profesión.

5. Conclusiones

Los escritos autobiográficos han demostrado su potencial para que los sujetos se apropien de sus procesos, resignifiquen y valoren su existencia en general; han demostrado su potencial transformador y liberador, en tanto agencian y empoderan a los sujetos.

También se ubican como una forma distinta de construir conocimiento comprensivo que recupera lo singular, lo subjetivo y lo intersubjetivo.

Los escritos autobiográficos de las profesoras no constituyen una experiencia únicamente para ellas, también hacen experiencia en la persona que las acompaña.

El acompañar a las profesoras en su tarea de objetivar en la narración lo que les aconteció como docentes:

- Nos permite concebir, mirar y hacer diferente nuestra tarea docente, incluir la empatía y la comprensión ante sus obstáculos y avances académicos, así como reorientar los propósitos y actividades a trabajar en el aula.
- Lo vivido en esos procesos de acompañar a las docentes nos transforma como profesoras de Educación Superior.

6. Referencias bibliográficas

Publicaciones periódicas

- Bolívar, A. (2002). «¿De nobis ipsis silemus?»: Epistemología de la investigación biográfico-narrativa en educación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 4(1). <http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v4n1/v4n1a3.pdf>
- Huchim, D., & Reyes, F. (2013). La investigación biográfico-narrativa. Una alternativa para el estudio de los docentes. *Revista Actualidades investigativas en Educación*, 13(3). <https://www.redalyc.org/pdf/447/44729878019.pdf>
- Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia. ¿Y tú qué piensas? *Experiencia y aprendizaje. Revista Educación y Pedagogía*, 18. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeypp/article/view/19065>
- de Souza, E. (2011). Acompañamiento, mediación biográfica y formación de formadores: dimensiones de investigación-formación. *Revista Educación y Pedagogía*, 23(61). [file:///Users/mariadelourdessalazarsilva/Downloads/Dialnet-AcompanamientoMediacionBiograficaYFormacionDeForma-4159508%20\(1\).pdf](file:///Users/mariadelourdessalazarsilva/Downloads/Dialnet-AcompanamientoMediacionBiograficaYFormacionDeForma-4159508%20(1).pdf)

Libros y capítulos de libro

- Bruner, J. (2002). *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida*. México: FCE.
- Delory-Momberger, Ch. (2010). Investigación biográfica en educación: orientaciones y territorios. En M. Passeggi, & E. de Souza (Ed.). *2/Memoria docente, investigación y formación* (pp. 25-47). Buenos Aires: Clacso.
- Ferry, G. (1990). *El trayecto de la formación. La enseñanza entre la teoría y la práctica*. México: UNAM, ENEP-IZTACALA/Paidós.
- Goodson, I. (2004). *Historias de vida del profesorado*. Barcelona: Octaedro.
- Medina, P. (2005) (Ed.). *Voces emergentes de la docencia. Horizontes, trayectorias y formación profesional*. México: UPN, Porrúa.